

- **МЕТАБОЛИЗМ КОЛЛАГЕНА**

- **Ким Оксана Владиславовна**

- **Ключевые слова:** коллаген, коллагеновые белки, тропоколлаген.
- Коллаген– основной фибриллярный структурный белок внеклеточного матрикса соединительной ткани, составляющий от 25 до 33 % от общего белка в организме. Понятие «Коллаген»-это название близкородственных фибриллярных белков, являющиеся основным белковым компонентом кожи, костей, сухожилий, хряща, зубов, кровеносных сосудов и т.д. На сегодняшний день существует 28 типов коллагена, отличающиеся друг от друга как по строению так и по функции. Кроме того отличаются по месту локализации:
- содержащий несколько доменов и состоящий из 3 полипептидных цепей, уложенных в тройную спираль. Первичная структура полипептидных цепей коллагена может быть представлена в виде формулы
- (Гли-Х-У), где, Х и У могут быть любые аминокислоты, но чаще всего на месте Х находится аминокислота пролин, а на месте У стоит – гидроксипролин или гидроксизин.
- В формировании специфической пространственной конфигурации коллагеновой молекулы, присутствие данных аминокислот играет ключевое значение. Коллаген является полиморфным белком, и имеет 28 различных типов, различающихся друг от друга по первичной структуре полипептидной цепи, по функции и по месту нахождения. Для обозначения каждого вида коллагена применяется специальная формула, в которой используют римские цифры, указывающие тип коллагена и арабские цифры, указывающие на цепь коллагена. Например, коллаген 1 типа записывается формулой $[\alpha_1(I)_2 \alpha_2(I)]$. Индекс за скобкой указывает на количество одинаковых цепей в молекуле коллагена.

Из-за полиморфности молекулы коллагена существуют различные классификации коллагеновых белков. Согласно наиболее распространенной классификации различают 5 групп коллагеновых белков.

1. Фибриллообразующие коллагены. Сюда входят коллагена I II III V XI XXIV XXVII типы.
2. Коллагены, ассоциированные с фибриллами: IX XII XIV XVI XIX XXI XXII
3. Коллагены, образующие сетевидные структуры: IV VI VIII X XXVIII
4. Трансмембранные коллагены: XIII XVII XXIII XXV
5. Коллагены с множество прерывающимися доменами тройной спирали: XV XVIII

90-95% органического матрикса костной ткани составляет коллаген I типа, который обеспечивает прочность костной ткани. Каждая молекула коллагена I типа состоит из 2 α_1 цепей и 1 α_2 цепей. Каждая из этих цепей состоит из спирального домена, имеющие на конце С- (карбокситерминальный) и N- (аминотерминальный) концевые пропептиды необходимы для образования тройной спирали молекулы тропоколлагена.

В процессе биосинтеза коллагена, при формирование молекулы тропоколлагена, происходит отщепление N-концевого (аминотерминального) и С-концевого (карбокситерминального) пропептида с помощью специфических протеаз. Это пропептиды необходимы образования тройной спирали молекулы коллагена и в дальнейшем образовании коллагеновых фибрилл. При отщепление концевых пропептид от молекулы проколлагена, они выделяются в кровь. Обнаружение этих терминальных пропептид (С- и N- концевых пропептид) имеют важное клинико-диагностическое значение, так как отражают обмен молекулы коллагена, т.е. функциональную активность остеобластов. PINP (аминотерминальный пропептид проколлагена I типа) и PICP (карбокситерминальный пропептид проколлагена I типа) служат биохимическими маркерами образования костной ткани. Эти маркеры отлично зарекомендовали себя в мониторинге

эффективности антиостеопоротического лечения. Кроме того, они имеют большую ценность в диагностике таких заболеваний как, остеопороз, болезни Пенжета, почечной остеодистрофии, а также при некоторых онкологических и ревматических заболеваниях.

Коллаген II типа является важным компонентом для нормального развития костей и зубов. Он больше всего присутствует в хрящах, межпозвоночных дисках, а также в стекловидном теле. Его молекула состоит из трех одинаковых α цепей, каждая из которых состоит из 1060 аминокислотных остатков с протяженным непрерывным доменом и короткими неспиральными фрагментами. Фибриллы коллагена относительно тоньше фибрилл коллагена I типа.

Коллаген III типа является гомотримером ($\alpha 1$ (III)). Каждая из α цепей содержит до 1029 аминокислотных остатков. Он является преобладающим белком в коже и интерстиции кровеносных сосудов. В костной ткани присутствует лишь в следовых количествах.

Коллаген IV – ключевой структурный компонент базальных мембран. Молекулы его формируют гексамерные структуры, образованные соединением «встык» N-концов коллагеновых тримеров. Эти гексамеры дополнительно стабилизируются поперечными ковалентными сшивками между остатками лизина и метеонина. Спирали коллагена IV типа соединяясь друг с другом образует характерную для данного типа коллагена «паутину», играющую важную роль в регуляции проницаемости базальных мембран.

Коллаген V типа присутствует в коже, в фетальной костной ткани, в зрелой роговице и интерстиции почек. Его рассматривают как фактор инициации сборки молекулы коллагена I типа.

Главным компонентом десцеметовых мембран эндотелия роговицы является коллаген VIII типа. Он также присутствует в большом количестве в субэндотелиальном слое кровеносных сосудов. Цепи коллагена VIII типа ($\alpha 1$ и $\alpha 2$) по структуре похожи с цепями коллагена X типа.

Коллаген X типа секретируется гипертрофированными хондроцитами в процессе эндохондриального окостенения. Он представлен гомотримером, в котором каждая из α цепей содержат короткие спирализованные участки из 154 аминокислотных остатков, ограниченными неколлагеновыми доменами с N- и C- конца, протяженностью 37 и 161 аминокислотных остатков соответственно. В отличие от фибриллярных коллагенов, терминальные фрагменты не отщепляются в процессе посттрансляционной модификации. А наличие неколлагеновых доменов обеспечивают характерное строение для коллагенов IV, VIII и X типов.

Существуют трансмембранные коллагены, которые относятся к классу трансмембранных белков. Эти коллагены имеют короткий цитоплазматический терминальный фрагмент (N-конец) и соединенный с гидрофобным мембранным участком, внеклеточный длинный прерывающийся спирализованный домен. Присутствие экстрацеллюлярных доменов в молекулах трансмембранных коллагенов, обеспечивает их клеточную адгезию.

Коллаген VIII типа находится главным образом в фокальных контактах, коллаген XVII – в гемидесмосомах, XXV – в нейронах, коллаген XXIII типа экспрессируется клетками карциномы простаты.

Коллагены XV и XVIII классифицированы как хондроитинсульфат и гепаран-сульфат протеиногликаны соответственно. Преимущественно локализуются в области базальных мембран. Коллаген XV типа наиболее распространен в скелетных мышцах, сердце и плаценте. Экспрессируются надпочечниками, почками и поджелудочной железой. Пре-мРНК коллагена XVIII типа у человека проходит 2 типа сплайсинга. В процессе трансляции образуются 2 изоформы этого белка: короткая и длинная. Короткая цепь экспрессируется в различных органах и тканях, а вот синтез длинный изоформы характерен только для печени. Биологическая роль данных типов коллагена изучена не до конца. Но предполагается, что участвуют в регуляции функций специализированных базальных мембран.

- Синтез коллагена представляет собой сложный многостадийный процесс, включающий в себя как внутри- так и внеклеточные этапы.
- Полипептидные цепи молекулы преобладающего в костной ткани гетеротримера $[\alpha_1(I)]_2\alpha_2(I)$ коллагена, кодируются генами COL1A1 и COL1A2 и синтезируются на полирибосомах гранулярного эндоплазматического ретикулума (ЭПР) в виде предшественников препро- α -цепей. Препро- α -цепи имеют в своём составе «сигнальный» пептид на N-конце, который необходим для ориентации синтеза цепей в полость эндоплазматического ретикулума, и отщепляющийся после выполнения своей функции. Затем эти про- α -цепи подвергаются процессам гидроксирования и гликозилирования, что играет ключевую роль для пространственной стабилизации тройной спирали коллагеновой макромолекулы. Данный процесс является смежным с ходом трансляции и продолжается до отделения полипептидной цепи от рибосом.
- Гидроксирование пролина необходимо для образования на последующих этапах биосинтеза коллагена его стабильной трехспиральной структуры. Гидроксированные остатки лизина (наряду с негидроксированными) необходимы для образования ковалентных связей между молекулами коллагена при сборке коллагеновых фибрилл. При болезни Цинге —патологии, вызванной недостатком витамина С, синтез коллагена нарушен на стадии гидроксирования пролиновых и лизиновых остатков. В результате нарушенного гидроксирования пептидных цепей образуются менее стабильные и прочные коллагеновые волокна. С этим связаны ломкость кровеносных сосудов при цинге и возникновение множественных точечных кровоизлияний. Этот процесс является смежным с ходом трансляции и продолжается до отделения полипептидной цепи от рибосом. Около 100 остатков аминокислот пролина в положении Y, незначительное количество пролиновых остатков в положении X и 10 остатков лизина в положении Y в повторах $[\text{Гли-X-Y}]_n$ подвергаются гидроксированию

соответствующими энзимами: пролил-4-гидроксилазой, пролил-3-гидроксилазой и лизилгидроксилазой.

- После гидроксилирования происходит гликозилирование, в результате которого к оксигруппам O-гликозидной связью присоединяются галактоза или 2O-3-глюкопиранозил-O-3-β-галактопираноза. Реакцию катализируют соответственно ферменты UDP-галактозаколлагенгалактозилтрансфераза и UDP-глюкоза-коллагенглюкозилтрансфераза. И гидроксилирование, и гликозилирование происходит в структурах агранулярного эндоплазматического ретикулума, и их продуктом является молекула проколлаген.

Синтезированная молекула проколлагена содержит дополнительные участки – N- и C-терминальные пропептиды, содержащие 100 и 250 аминокислотных остатков соответственно, представляющие собой глобулярные неспирализованные домены. В составе C-концевых пропептидов содержится 7-8 остатков цистеина. Межцепочечные дисульфидные связи, образующиеся между остатками цистеина, имеют важное значение в формировании трёхцепочечной спирали молекулы проколлагена. Стабилизация тройной спирали проколлагена осуществляется также при взаимодействии с специфическим белком, под названием шаперон, находящимся в эндоплазматической сети. Далее молекула проколлагена переходит в комплекс Гольджи и секретируется во внеклеточное пространство. Таким образом на этом заканчивается внутриклеточные этапы биосинтеза коллагена. Далее следует внутриклеточный этап образования и созревания коллагена. Он начинается с ферментативного отщепления N- и C-терминальных пропептидов. Отщепление N-концевого пропептида осуществляется группой ферментов: дезинтегрин-подобных матриксных металлопротеиназ (ADAMTS – a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs), кодируемых генами ADAMTS-2, -3, -14. C-терминальный пропептид отщепляется с помощью костного морфогенетического белка-1 (BMP-1, bone morphogenetic

protein-1, КМБ-1), обладающего протеиназной активностью. Вышеперечисленные энзимы имеют в своём составе Zn^{2+} -связывающий каталитический домен. На концах молекулы сохраняются неспирализованные участки с малой протяжённостью (9-35 аминокислотных остатков у фибриллярных коллагенов), так называемые телопептидами.

Данные пропептиды, PINP (аминотерминальный пропептид проколлагена I типа) и PICP (карбокситерминальный пропептид проколлагена I типа), служат биохимическими маркёрами образования костной ткани.

Таким образом, из этого следует, что количественное определение уровня свободных пропептидов в биологических жидкостях имеет важное клиническое значение, так как помогает определить функциональную активность остеобластов.

Список литературы:

1. Торопцова, Н.В. Прогноз эффективности терапии с помощью биохимических маркёров костного метаболизма / Н.В. Торопцова, О.А. Никитинская // Украинский ревматологический журнал. – 2011. – Т. 3. – №45. – С.35-38.
2. Юсупов Ш. А. Острый гематогенный остеомиелит у детей. //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 330-335.
3. Chung, H.J. Collagen Fibril Formation / H.J. Chung, A. Steplewski, K.Y. Chung [et al.] // J. Biol. Chem. – 2008. – Vol.283. – №38. – P.25879-25886.
4. Kim O. V., Fayzullayeva X. B. Possibilities of clinical application of organic bone matrix in chronic hematogenous osteomyelitis in children //SCHOLAR. – 2023. – Т. 1. – №. 29. – P. 164-172.
5. Toirovich M. S., Vladislavovna K. O. Significance of bone tissue organic matrix biomarkers in acute hematogenous osteomyelitis in children //Science and Innovation. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – P. 88-92.

6. Butolin E. G. et al. ROLE OF BIOMARKERS OF ORGANIC MATRIX OF BONE TISSUE IN CHRONIC HEMATOGENOUS OSTEOMYELITIS IN CHILDREN //European journal of molecular medicine. – 2022. – Т. 2. – №. 5.
7. Ким Д. В., Ким О. В. ФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 308-312.
8. Халиков К. М. и др. ИЗУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ КРЫС С ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ ПРОИЗВОДНЫМИ ХИТОЗАНА //International Scientific and Practical Conference World science. – ROST, 2017. – Т. 4. – №. 12. – С. 26-28.
9. Azim B. et al. The state of free-radical oxidation of lipids in experimental myocardial infarction in rats //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2021. – Т. 8. – №. 3. – С. 816-820.
10. Vaxronovna F. X. et al. Analysis of the specificity of antenatal and intrapartum risk factors in newborns with intrauterine hypoxia //NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO. – 2021. – С. 5949-5957.
11. Хамраев Х. Т., Хамраева Д. Х., Ким О. В. Особенности функции щитовидной железы у пациентов с метаболическим синдромом //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2017. – №. 3. – С. 52-54.
12. Карабаев А. Г., Владиславна К. Д. Изменения в репродуктивной системе в период клинической смерти //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 194-198.
13. Джуманиязов Ш. А., Карабаев А. Г., Ким Д. В. Изучение развития и становления нейросекреторной функции гипоталамо-гипофизарной нейросекреторной системы у плодов и потомства животных, отравленных хлорпирифосом в течение беременности //Журнал Вестник врача. – 2022. – №. 3. – С. 106.

14. Карабаев А. Г. Владиславна КД Изменения В Репродуктивной Системе В Период Клинической Смерти //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 194-198. vareniya-u-Алимова О. Б., Карабаев А. Г., Ким О. В. Клинико-Иммунологические Особенности Острой Диареи У Детей С Синдромом Гемоколита //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 617-623.
15. Ким Д. В., Ким О. В. ФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 308-312. vareniya-u-detey (дата обращения:
16. Ким О. и др. Связь показателей тиреотропного гормона, тироксина (т4) и объема щитовидной железы с компонентами метаболического синдрома //Журнал вестник врача. – 2016. – Т. 1. – №. 1. – С. 12-14.
17. Vladislavovna K. O., Iskandarovich S. S. FEATURES OF ACUTE HEMATOGENOUS OSTEOMYELITIS IN CHILDREN //International Global Conference. – 2024. – Т. 1. – №. 5. – С. 38-40. ата